

EL PAPEL DE LA MOTIVACIÓN EN LA PRÁCTICA SISTEMÁTICA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS

Yunier Hiosbani Jimenez Segura ¹

Resumen

A través de las diferentes observaciones a clases se han constatado diversas manifestaciones de complejidad en el comportamiento del proceso y los resultados de la enseñanza-aprendizaje de habilidades en la clase de educación física de la educación superior, lo que conllevó a la verificación de la dinámica del proceso y el estudio de los productos de la actividad física, identificándose un insuficiente estado de motivación en la práctica de los ejercicios físicos. Fenómeno que provoca retardo en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje previstos en el programa de educación física. Revertir tal situación es el propósito de dicha investigación. En tal sentido el presente trabajo tiene como propósito realizar una valoración del estado actual de motivación hacia la práctica de las actividades físicas, lo que permitiría ofertar actividades motivadoras. Para ello se tomó una muestra de 110 estudiantes de la carrera de Lenguas extranjeras a los cuales se les aplicaron diversas encuestas, entrevistas y test psicológicos para diagnosticar su estado de motivación que nos permita elaborar actividades motivadoras que garanticen la práctica sistemática del ejercicio físico. Las metodologías utilizadas son la cualitativa y la cuantitativa, las cuales determinaron los resultados de esta pesquisa.

Palabras claves: Ejercicio físico. Actividad física. Motivación

Abstract

Through the different observations to classes have been found various manifestations of complexity in the behavior of the process and the results of teaching-learning skills in the physical education class of higher education, which led to the verification of the dynamics of the process and the study of the products of physical activity, identifying an insufficient state of motivation in the practice of physical exercises. Phenomenon that causes delay in the fulfillment of the learning objectives foreseen in the physical education program. Reversing such a situation is the purpose of such research. In this sense, the purpose of this work is to make an assessment of the current state of motivation towards the practice of physical activities, which would allow offering motivating activities. For this, a sample of 110 students of the Foreign Languages career was taken, to whom various surveys, interviews and psychological tests were applied to diagnose their state of motivation that allows us to develop motivating activities that guarantee the systematic practice of physical exercise. The methodologies used are qualitative and quantitative, which determined the results of this research.

Key words: Physical exercise. Physical activity. Motivation

¹ Lic. Yunier Hiosbani Jimenez Segura. Profesor Instructor. Profesor de teoría y metodología de la educación física (Facultad de Cultura física) Universidad Vladimir Ilich Lennin (UVIL). Las Tunas, Cuba. orcid.org/0000-0001-9116-0277

1. Introducción.

Desde la antigüedad hasta la fecha, varios han sido los problemas y enfoques asumidos por la ciencia. En este sentido, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX se concibió la idea de integrar las ciencias, estas debían mostrarse acorde con el progreso de la humanidad, así como de su cultura material y espiritual. Para la sociedad contemporánea resulta imprescindible el progreso científico, siendo así muy notable que la relación ciencia - tecnología ha posibilitado el desarrollo de las fuerzas productivas a tal punto que fenómenos como la globalización son inevitables. Por tanto, todas las esferas de actuación del hombre están influenciadas por el desarrollo científico y técnico. La Cultura Física, no está exenta de esta problemática, si tenemos en cuenta que en ella convergen e interactúan problemas éticos, psicológicos, culturales, políticos, científicos, entre otros. Por otra parte, las influencias de los medios digitales en todas sus manifestaciones han provocado la falta de motivación hacia a la práctica de las actividades físicas. Ante esta realidad, se impone la necesidad de hacer un uso adecuado de la ciencia y las tecnologías en esta esfera. Cabe plantear la siguiente pregunta ¿Si se elabora una metodología a partir de la introducción de actividades de mayor aceptación por los estudiantes se podrá incidir el estado de motivación en la práctica sistemática de los ejercicios físicos?

Por tanto, en esta investigación se plantea como objetivo valorar el estado actual de la motivación hacia la práctica de las actividades físicas, teniendo como tareas determinar los niveles de motivación de los practicantes

hacia la práctica de los ejercicios físicos, caracterizar el estado actual de motivación hacia la práctica de los ejercicios físicos, así como, valorar el conjunto de actividades que motivan la práctica sistemática de los ejercicios físicos.

1.1 Desarrollo.

La relación ciencia – tecnología ha producido cambios significativos en el ámbito de la Cultura Física y el deporte. Estos presentan matices muy diversos y complejos, por una parte, han favorecido el desarrollo y humanización de la Educación Física con nuevos implementos y formas de practicar los ejercicios físicos, por otra parte, las influencias de los medios digitales en todas sus manifestaciones han provocado la falta de motivación hacia a la práctica de las actividades físicas. Ante esta realidad, se impone la necesidad de hacer un uso adecuado de la ciencia y las tecnologías en esta esfera. En tal sentido deben primar la ética profesional, tanto de profesores como de los científicos. Esto permitirá progresos notables en cuanto a implementos y nuevas formas de desarrollo de las actividades físicas a través de los ejercicios físicos. De igual modo, se incrementarán los índices de salud y bienestar de la población en general.

Desde esta perspectiva trabaja el personal cubano encargado de hacer ciencia e introducir tecnologías de avanzada en la práctica de la actividad física. Sus objetivos están dirigidos a elevar los niveles de salud de los practicantes, así como sus niveles de condición física. De ahí que se deriven investigaciones en tal sentido. Ejemplo de estas son las realizadas con el fin de conocer los factores que desde el punto de vista psicológico influyen en la práctica de

actividades físicas, teniendo en cuenta el papel que desempeña la motivación en la creación de un estado de participación que garantiza su práctica sistemática. Monroy Antón A. y Sáez Rodríguez G. (2011) exponen que *“la motivación es tarea de los profesores de educación física y de los entrenadores. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, la información y formación en esta materia es escasa. Ello puede provocar que el profesor o entrenador se deje llevar por sus propias motivaciones o frustraciones, sin tener mucho en cuenta a sus discípulos. Así, en ocasiones, estos profesionales parecen querer inculcar la victoria deportiva a cualquier precio e incluso se abusa de la agresión verbal si aquella no se consigue...”* (Monroy Antón A. y Sáez Rodríguez G, 2011)

En respuesta a los fundamentos anteriores existe una plataforma teórica y metodológica específica que están al servicio de todos los directivos y profesores encargados de llevar a la práctica tan noble y necesaria tarea de impartir clases de educación física, sin embargo, a pesar del valor teórico y metodológico de los libros de textos y demás materiales docentes establecidos para la educación física, en la práctica pedagógica actual se aprecian incongruencias que no logran satisfacer los gustos y preferencias de los practicantes en el sistema educativo cubano.

Teniendo en cuenta la influencia biológica y psicológica de la actividad física en el organismo de los practicantes, se plantea que el factor interno es visto como el contexto ideal para recibir y resistir estímulos externos (cargas físicas) sin tener en cuenta que en el organismo se producen procesos de adaptación como respuestas a los diferentes estímulos recibidos,

siendo estos, el principal indicador que proporciona elementos de objetividad que garantizan la participación consciente del practicante. De esta manera se plantea la interrogante *¿Cómo incide el estado de motivación en la práctica sistemática de los ejercicios físicos?*

En aras de indagar, se realizó un estudio de campo durante el desarrollo del proceso docente educativo, tomándose como muestra estudiantes de 1er y 2do año de la carrera Lenguas Extranjeras. El estudio de campo fue complementado con una sistematización de experiencias que permitieron apreciar las siguientes manifestaciones:

- Bajo nivel de motivación hacia la práctica de ejercicios físicos.
- Inestabilidad en cuanto a la práctica sistemática de ejercicios físicos.
- Insuficiente nivel de conocimiento sobre los beneficios que genera la práctica sistemática de los ejercicios físicos.
- Insuficiente dominio técnico de las habilidades a trabajar en la clase.

Tales manifestaciones se llevaron a un ejercicio de sistematización en el contexto de la clase, con la participación de profesores y estudiantes, cuyos resultados evidencian la situación polémica siguiente:

“A pesar del papel del profesor en la creación del estado de motivación que garantice un ambiente agradable en la práctica de los ejercicios físicos, no se logra alcanzar niveles de participación consciente en el desarrollo de las actividades.

De ahí la existencia de manifestación de contradicción práctica entre el contenido que se imparte y el estado de motivación, que no garantizan la participación consciente y protagónica de los practicantes. Por su parte, la

verificación socializada de los resultados e investigaciones realizadas en el proceso docente de la educación física y las diferentes bibliografías consultadas, denotan imprecisiones e insuficiente tratamiento a los estados emocionales de los estudiantes que garanticen la participación sistemática en el desarrollo de los ejercicios físicos.

1.2 Material y Métodos

El estudio investigativo se realizó en la Universidad de Las Tunas con estudiantes de 1er y 2do año de la carrera Lenguas Extranjeras, con el propósito de conocer el nivel de motivación hacia la práctica de ejercicios físico que garantice el desarrollo exitoso del proceso docente a través de la clase de educación física, la población estudiada fue de 140 estudiantes, tomándose como muestra 110 lo que representa un 78.57 % de la matrícula para determinar, gustos, necesidades y preferencias recreativas de los estudiantes.

El análisis realizado condujo a la búsqueda de respuestas apoyándonos en la didáctica general para enseñanza aprendizaje. Dicho estudio se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- 1.- Gustos, preferencias e intereses recreativos, aplicándose entrevistas y encuestas a los estudiantes para conocer el nivel de satisfacciones respecto a las actividades que se le ofertan a través de la clase.
- 2.- Utilidad de la educación física para el mantenimiento de su calidad de vida.
- 3.- Influencia de ejercicio físico en la prevención de enfermedades.

Para la observación de las actividades se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- 1.- Oferta de actividades recreativas variadas.
- 2.- Uso de medios didácticos para el desarrollo de las actividades.

3.- Desempeño de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades.

Propuestas de actividades a realizar:

- Juegos de mesa: Dama, ajedrez, cartas, dominó.
- Juegos pre- deportivos: Fútbol, baloncesto, voleibol, quiquimbol.
- Otras Ofertas recreativas: Juegos de computadora, escuchar música, ver TV.

Durante la investigación se emplearon diversos métodos entre los que se pueden destacar: Del nivel teórico: se utilizó el análisis síntesis, el cual permitió establecer la interpretación de la información obtenida se obtuvo a través del procesamiento de las encuestas y entrevistas aplicadas, así como la determinación de los aspectos esenciales en la bibliografía consultada para la búsqueda de argumentos y arribar a conclusiones en la fundamentación del problema. También se utilizó el inductivo – deductivo, utilizado para el establecimiento de generalizaciones, teniendo en cuenta el estudio desarrollado a cerca de los gustos, necesidades e intereses en la práctica de actividades físicas durante la clase de educación física, propiciando transitar de un estado de conocimiento general a un estado específico de las actividades a desarrollar. Del nivel empírico: se empleó la observación para conocer el grado de participación teniendo en cuenta el estado de motivación.

Para el pre-experimento se emplearon en las tres etapas de la investigación, con el propósito de corroborar la existencia del problema, en un segundo momento en la etapa formativa teniendo en cuenta que dentro de esta se concreta el aporte. Y en un tercer momento en la etapa de diagnóstico con el fin de determinar la efectividad de las actividades propuestas.

A través del desarrollo de la investigación se pudo conocer el bajo nivel de aceptación de las

actividades propuestas en la clase, lo que limita la participación activa, protagónica y consiente de los estudiantes dentro del proceso teniendo en cuenta el grado de motivación hacia la práctica de actividades físicas, lo que incide en la asistencia y puntualidad.

1.3 Resultados y Discusión

Figura 1: Gustos y referencias.

- Definición operacional: Oferta de actividades recreativas variadas sobre la práctica de actividad física para el disfrute de una recreación sana.
- Dimensión: Manifestaciones cognitivas, procedimentales y actitudinales en la práctica de actividades físicas que garanticen la participación sistemática.
- Indicadores: Cultura sobre la actividad física para el empleo en la calidad de vida.

Criterios de evaluación:

- Primer indicador. Desempeño de los alumnos en el proceso docente.
- Segundo indicador. Vivencias de los alumnos sobre el comportamiento de su organismo implicado en la actividad física.

Por otra parte, para valorar el nivel de satisfacción de los estudiantes y conocer las actividades de mayor aceptación, se aplicaron pruebas y métodos como la encuesta, la observación y el test de los 10 deseos

respectivamente, cuyos resultados, a través del análisis estadístico, permitieron comprobar que el ciento por ciento de los alumnos no tenían la posibilidad de practicar las actividades de su preferencia.

Por otra parte, durante la observación se constató la pasividad de los alumnos en el proceso pedagógico, provocada por la tendencia conductista que caracteriza a los métodos tradicionales, lo que limitó el papel protagónico de los estudiantes.

Durante la observación se constató que las actividades de mayor aceptación para los estudiantes son: Los juegos computarizados, quiquimbol, voleibol, dama, cartas, la TV y la música.

El 60 % de los estudiantes desearon otras actividades a realizar durante el proceso docente, y en su tiempo libre atendieron a sus gustos, necesidades y preferencias, tales como: tracción de la soga y concursos de participación de canto y baile.

2. Conclusiones.

Luego de concluir la investigación se puede afirmar que a partir de la introducción de las actividades de mayor aceptación por los estudiantes se aumentó el nivel de participación y motivación hacia la práctica de actividades físicas. En la muestra estudiada se apreció una elevada participación en las actividades ofertadas durante el proceso docente con una participación activa, dinámica y sistemática en la práctica de las actividades físicas. Los resultados finales de la investigación evidencian el grado de motivación con respecto a la práctica de las actividades físicas, y sobre todo el proceso pedagógico de la educación física, no debe ni puede organizarse ni desarrollarse a espaldas de los practicantes, es necesario dar

protagonismo, para que ellos puedan elegir las actividades de su preferencia, de ahí el grado de motivación y aceptación. El aporte radica en la elaboración de una metodología para lograr el estado de motivación hacia la práctica sistemática de ejercicios físicos, a partir del desarrollo de actividades que garanticen una participación consciente.

Referencias.

3. Monroy Antón A. y Sáez Rodríguez G. (2011) *La motivación y el rendimiento en el deporte*. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 16, N° 163, Diciembre de 2011
4. ÁLVAREZ, DE ZAYAS, CARLOS. 1990. *Fundamentos teóricos de la Dirección del Proceso Docente Educativo en la Educación Superior Cubana*. La Habana: ENPES. -- 150 p.
5. ÁLVAREZ, DE ZAYAS, CARLOS. 1992. *La Escuela en la Vida*. La Habana: Editorial Félix Varela, -- 186 p.
6. PETROVSKY. *Psicología general. Manual didáctico para los institutos de Pedagogía*. EDITORIAL PUEBLO Y EDUCACIÓN. Ciudad de la Habana 1990.
7. CAMERINO, O Y CASTAÑER, M. 1001 *Ejercicios y Juegos de Recreación*. Editorial Paidotribo, Barcelona, 1991.
8. CASTRO PIMIENTA, ORESTE. *Evaluación Integral. Del paradigma a la práctica / Orestes Castro Pimienta*. __ La Habana: Ed Pueblo y Educación, 1999.
9. COLECTIVO DE AUTORES. *Tiempo libre y personalidad*. Editorial Ciencias Sociales. La Habana, 1985.
10. Miguel Ángel Cobeña Napa, María Elena Moya Martínez. *EL PAPEL DE LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE*. <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/08/motivacion-ensenanza-aprendizaje>
11. Edgar Francisco Llanga Vargas, Jandry Jaret Murillo Pardo, Kelly Patricia Panchi Moreno, Mónica Magaly Paucar Paucar, Diamela Thamara Quintanilla Orna. *LA MOTIVACIÓN COMO FACTOR EN EL APRENDIZAJE*. Revista: Atlante. <https://www.eumed.net/>
12. M. MATEO SORIANO. *LA MOTIVACIÓN, PILAR BÁSICO DE TODO TIPO DE ESFUERZO*. <https://dialnet.unirioja.es>
13. GUERRERO, S Y CUEVAS, H. *Recreación Turística*. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1981.
14. JEFFERS DUARTE, BERNARDO. *La evaluación integral en el proceso pedagógico de la actividad física en la educación secundaria básica*. __ 2004 Tesis (opción de Doctor en Ciencias Pedagógicas). __ ISP “Enrique José Varona”. __ La Habana, 2004.
15. HERNÁNDEZ DÍAZ, A. “*Algunas consideraciones sobre la construcción de tareas diagnósticas*”. _ En Revista Cubana de la Educación Superior. _ no.2-3. _ p.7. _ La Habana, 1996.
16. NIEVES RIVERO, M. “*Aproximaciones a los conceptos de necesidades educativas especiales*”. _ En

Desafío escolar. _ no.7. _ p. 9-15, México ene.-feb. 1999.

17. PÉREZ SÁNCHEZ, ALDO Y COLABORADORES. *Recreación: Fundamentos teóricos metodológicos Impreso en el Instituto Politécnico Nacional, México, D.F, 1998.*
18. P. SÍMONOV. *Motivación del Cerebro. Editorial Mir Moscú.*
19. *Protagonismo del alumno en los distintos momentos de la actividad del aprendizaje.* _ p. 7. _ *En Seminario para Educadores.* _ La Habana: *Juventud Rebelde, nov. 2001.*
20. ZAMORA, R Y GARCÍA, M. *Sociología del tiempo libre y estudios de consumo de la población. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1988.*
21. WAICHMAN, PABLO. DE. PW, *Tiempo Libre y recreación: un desafío pedagógico. Buenos Aires, 1995.*